

КАТЕГОРИИ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕВОСХОДНОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ СИЛОЙ

Дониёр Абдуазизов

**Преподаватель кафедры Бизнес права Ташкентского государственного
юридического университета**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13917479>

В этом тезисе разъясняется концепция «злоупотребления превосходной переговорной позицией» для каждой категории действий, главным образом тех, которые явно составляют злоупотребление превосходной переговорной позицией. Данный тезис основывается на японской модели.

Статья 2, пункт (9), подпункт (v) Закон Японии «О запрете монополий» гласит что злоупотреблением вовлечение в любое из следующих действий, используя своей превосходной переговорной силой с контрагентом несправедливо, с учетом обычных деловых практик:

(a) принуждение контрагента в регулярных сделках (включая сторону, с которой планируется начать регулярные сделки; то же самое применяется ниже к покупке товаров или услуг, не связанных с соответствующими сделками;

(b) принуждение контрагента в непрерывных сделках к предоставлению денег, услуг или других экономических выгод;

(c) отказ от приема товаров в сделках с контрагентом, принуждение контрагента к возврату таких товаров после их получения от контрагента, задержка платежа контрагенту или уменьшение суммы платежа, или иное установление или изменение условий торговли, или осуществление сделок способом, невыгодным для контрагента.¹

Действия, которые стать проблемой с точки зрения злоупотребления превосходной переговорной позицией, не ограничиваются категориями действий, приведёнными в выше действии. Для предотвращения различных действий, которые могут стать проблемой как злоупотребление превосходной переговорной позицией, желательным является, чтобы стороны, участвующие в сделке, заранее письменно уточнили и согласовали такие вопросы, как конкретное содержание и стандарты оценки качества товаров или услуг, являющихся предметом сделки, время поставки, размер оплаты, срок её осуществления и способ платежа. Каждое действие рассмотрим по отдельности.

1. Статья 2, пункт (9), подпункт (v), (a) Закона о запрете монополий (принудительная покупка/использование)

Положения статьи 2, пункт (9), подпункт (v), (a) Закона о запрете монополий сформулированы следующим образом:

(a) Вынуждение указанного лица в регулярных сделках (включая лицо, с которым предполагается заключение новых регулярных сделок; то же самое применяется и в (b) ниже) приобретать товары или услуги, не относящиеся к данным сделкам.

Фраза «**товары или услуги, не относящиеся к данным сделкам**» в этих положениях включает не только товары или услуги, непосредственно предоставляемые стороной, но и товары или услуги, предоставляемые предпринимателями,

¹ Статья 2, пункт 9, абзац 5 Закон о запрете частной монополизации и поддержании справедливой торговли.

назначенными этой стороной. В то же время «**вынуждение... приобретать**» включает не только случай, когда такая покупка указана в условиях сделки или, когда накладываются неблагоприятные последствия за отказ от такой покупки, но и случаи, когда покупка фактически является неизбежной.²

В случае, если предприниматель, обладающий превосходной переговорной позицией по отношению к другой стороне сделки, требует от этой стороны приобрести товары или услуги, не относящиеся к рассматриваемой сделке, и если для стороны сделки становится неизбежным принять такое требование из-за опасений по поводу возможных последствий для будущих сделок, даже если данная сторона не нуждается в этих товарах или услугах для осуществления своей деятельности и не желает их приобретать, такое действие будет несправедливо возлагать на сторону сделки неблагоприятные условия с точки зрения обычной деловой практики и создаст проблему, связанную с злоупотреблением превосходной переговорной позицией.

Статья 2, пункт (9), подпункт (v), (b) Антимонопольного закона

Положения статьи 2, пункта (9), подпункта (v), (b) Антимонопольного закона следующие:

(b) Заставлять указанную сторону в обычных сделках предоставлять себе деньги, услуги или другие экономические выгоды;

Термин "экономические выгоды" в этих положениях относится к предоставлению денег в качестве денежного взноса, финансовой помощи или под другим названием, а также к предоставлению трудовых услуг и тому подобному.

(1) Запрос на оплату денежного взноса и т.д.:

Если предприниматель, имеющий превосходной переговорной позицией, требует от другой стороны оплатить деньги под видом денежного взноса и если сумма такого взноса, основание для расчета этой суммы и использование этих денег не были четко определены между предпринимателем и другой стороной, что приводит к возникновению неудобств для другой стороны, которую она не может заранее оценить, или если платеж оказывается бременем, превышающим разумные пределы с учетом прямой выгоды (Примечание 9), которая должна быть получена другой стороной, что также приводит к неудобствам для нее (Примечание 10), то такое действие будет считаться несправедливым наложением неудобств на другую сторону с точки зрения нормальных деловых практик и будет рассматриваться как злоупотребление превосходной переговорной позицией.

Термин "**прямая выгода**" относится к выгоде, которая фактически возникает, например, в случае, когда предприниматель заставляет другую сторону оплатить часть расходов, необходимых для подготовки или распространения рекламы в качестве денежного взноса, чтобы рекламировать товары, предоставленные этой стороной, что приводит к увеличению продаж этих товаров. Это не включает косвенные выгоды, такие как случаи, когда оплата денежного взноса и т.д. приносит преимущество для будущих сделок.

(2) Запрос на отправку сотрудников и т.д.:

² Руководящие принципы по злоупотреблению превосходящей переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом. Доступно по адресу: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/101130GL.pdf

А. Если предприниматель с превосходной переговорной позицией требует от другой стороны отправить сотрудников или что-то подобное (Примечание 11), и если условия отправки не были четко определены, это может создать неудобства для другой стороны. Она не сможет заранее оценить затраты. Если бремя, которое должна понести другая сторона, превышает разумные пределы с учетом прямой выгоды (Примечание 12), получаемой от отправки сотрудников, такое действие считается несправедливым. Оно нарушает нормальные деловые практики и рассматривается как злоупотребление превосходной переговорной позицией. То же самое касается случаев, когда предприниматель заставляет другую сторону оплачивать затраты на персонал вместо отправки сотрудников.³

(3) Запрос на другие экономические выгоды

Даже если запрос касается чего-то, кроме оплаты денежного взноса или отправки сотрудников, если предприниматель имеет превосходной переговорной позицией и без уважительной причины требует от другой стороны предоставить бесплатно проект или интеллектуальную собственность, такую как патент на штамп (включая деревянные штампы и другие аналогичные, не металлические), а также услуги, не связанные с отправкой сотрудников или другие экономические выгоды, и если другая сторона не может избежать выполнения такого запроса из-за опасений по поводу возможных последствий для будущих сделок, то такое действие будет считаться несправедливым наложением неудобств на другую сторону с точки зрения нормальных деловых практик. Это будет рассматриваться как злоупотребление превосходной переговорной силой.

3. Статья 2, пункт (9), подпункт (v), (с) Антимонопольного закона

Положения статьи 2, пункт (9), подпункт (v), (с) Антимонопольного закона следующие:

(с) Отказ принимать товары, относящиеся к сделкам, заставляя другую сторону забрать товары обратно после их получения, задержка платежей за сделки или уменьшение суммы оплаты, либо установление или изменение торговых условий или выполнение сделок таким образом, что это наносит ущерб другой стороне;

Этот пункт статьи указывает на "отказ от получения товаров", "возврат товаров", "задержку платежа" и "снижение цены" как примеры действий, которые могут привести к злоупотреблению превосходной переговорной позицией. Однако она также включает и другие действия, которые создают неудобства для другой стороны в сделке.

(1) Отказ от получения товаров

Если предприниматель, имеющий превосходной переговорной позицией, заключив договор на покупку товаров, отказывается принимать все или часть этих товаров без уважительных причин, и если другая сторона вынуждена принять такой отказ из-за опасений по поводу последствий для будущих сделок, такое действие считается несправедливым и создает неудобства для другой стороны с точки зрения нормальных деловых практик. Это рассматривается как злоупотребление превосходной переговорной силой.

³ Руководящие принципы по злоупотреблению превосходящей переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом. Доступно по адресу: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/101130GL.pdf

В контексте данного пункта фраза "**отказ от получения**" означает отказ от принятия товаров в дату поставки. Она также включает случаи, когда предприниматель не принимает все или часть товаров в установленный срок, односторонне перенося дату поставки или отменяя заказ.⁴

С другой стороны, в случае, если имеются основания, относящиеся к стороне поставщика, например, если товары, приобретенные у него, оказались дефектными, не соответствовали заказу или были доставлены несвоевременно, что повлияло на возможность продажи, если предприниматель установил условия возврата товара на основании соглашения с поставщиком и не принимает товары в соответствии с этими условиями или если предприниматель заранее получил согласие поставщика и взял на себя убытки, которые обычно понес бы поставщик из-за отказа принять товары, такое действие не будет несправедливым наложением неудобств на поставщика с точки зрения нормальных деловых практик и не будет считаться злоупотреблением превосходной переговорной силой.

Когда предприниматель указывает другой стороне придерживаться определённых технических требований и продолжает размещать заказы на производство компонентов, а затем, из-за внутренней причины, отказывается принимать эти компоненты, ссылаясь на незначительные повреждения, вмятины и т.д., которые не влияют на их эксплуатационные характеристики, такие как долговечность и прочность, хотя раньше такие компоненты признавались соответствующими требованиям и успешно проходили проверку.

(2) Возврат товаров

А. Если предприниматель, имеющий превосходной переговорной силой, возвращает товары, полученные от другой стороны, без четко определённых условий и обстоятельств для возврата, что приводит к неудобствам для другой стороны, которая не может заранее оценить затраты, или в других случаях, когда предприниматель без уважительных причин возвращает товары, и другая сторона вынуждена принять этот возврат из-за опасений по поводу будущих сделок, такое действие считается несправедливым. Оно накладывает неудобства на другую сторону с точки зрения нормальных деловых практик и рассматривается как злоупотребление превосходной переговорной силой.

"**Разумный срок**" должен определяться в зависимости от обстоятельств каждого случая. Например, если дефект можно обнаружить сразу или если товары отличаются от заказанных, их необходимо вернуть в течение среднего времени, требующегося для проверки после получения. То же самое касается "разумного срока" при "снижении цены". Однако, даже при возврате товаров в разумный срок, возврат не может быть неограниченным. Например, можно вернуть дефектные товары или товары, отличающиеся от заказанных, но возврат других товаров (за исключением тех, которые

⁴ Руководящие принципы по злоупотреблению превосходной переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом. Доступно по адресу: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/101130GL.pdf

продаются только в комплекте с этими товарами) не считается возвратом "в разумных пределах".⁵

Это касается случаев, когда возврат товаров в пределах определенного количества и в течение определенного срока с момента получения товаров или возврат части от общего количества полученных товаров соответствует нормальным деловым практикам, и условия возврата определены в рамках этих торговых практик.

(3) Задержка платежа

А. Если предприниматель, имеющий превосходной переговорной силой, не оплачивает товары или услуги в установленный срок согласно договору без уважительных причин, и другая сторона вынуждена принять такую задержку из-за опасений по поводу будущих сделок, это считается несправедливым наложением неудобств на другую сторону с точки зрения нормальных деловых практик и расценивается как злоупотребление превосходной переговорной силой. Не только в случае, когда предприниматель производит оплату после установленного срока, но и когда предприниматель, имеющий преимущественное положение, односторонне устанавливает более поздний срок оплаты или произвольно откладывает его наступление, такие действия также могут несправедливо накладывать неудобства на другую сторону и рассматриваться как злоупотребление превосходной переговорной силой.

(4) Снижение цены

А. Если предприниматель, имеющий преимущественное положение в переговорах, снижает цену, установленную по договору, без уважительных причин после покупки товаров или услуг, и другая сторона вынуждена принять это снижение из-за опасений по поводу будущих сделок, такое действие считается несправедливым наложением неудобств на другую сторону с точки зрения нормальных деловых практик и расценивается как злоупотребление преимуществом в переговорах. То же самое касается случаев, когда цена фактически снижается без изменения цены, установленной по договору, путем изменения характеристик товаров.

Обычно, если переговоры по торговым условиям недостаточны, другая сторона склонна считать, что условия были установлены в одностороннем порядке. Поэтому, при предоставлении торговых условий другой стороне, желательно, чтобы предприниматель с преимущественным положением в переговорах подробно объяснил причины установления таких условий.

А. Одностороннее принятие решения о вознаграждении за сделки

(а) Если предприниматель, обладающий преимущественным положением в переговорах, в одностороннем порядке требует от другой стороны провести сделку на условиях либо крайне низкого, либо крайне высокого вознаграждения, и если другая сторона вынуждена принять это требование из-за опасений по поводу будущих сделок, такое действие будет считаться несправедливым наложением неудобств для другой стороны с точки зрения нормальных деловых практик и будет расцениваться как злоупотребление преимуществом в переговорах.

⁵ Руководящие принципы по злоупотреблению превосходящей переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом. Доступно по адресу: https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/101130GL.pdf

Является ли такое действие злоупотреблением преимуществом в переговорах, определяется после всестороннего рассмотрения метода принятия решения о вознаграждении. Учитываются такие факторы, как: *проводились ли достаточные обсуждения с другой стороной при определении вознаграждения, является ли вознаграждение дискриминационным по сравнению с другими сторонами, ниже ли оно закупочной цены другой стороны, разница между обычной ценой покупки или продажи, а также соотношение спроса и предложения на товары или услуги, являющиеся предметом сделки.*

В. Запрос на переделку

Если предприниматель, обладающий преимуществом в переговорах, без уважительных причин требует от другой стороны переделать товары или услуги после их получения, и другая сторона вынуждена принять этот запрос из-за опасений по поводу будущих сделок, такое действие будет считаться несправедливым наложением неудобств на другую сторону с точки зрения нормальных деловых практик. Это рассматривается как злоупотребление преимуществом в переговорах.

Если до получения товаров или услуг от другой стороны предприниматель изменяет условия сделки и заставляет другую сторону выполнять работу, отличную от той, которая была первоначально согласована, такое действие подпадает под категорию "снижение цены" (см. IV.3 (4)) или "установление иных торговых условий, неблагоприятных для другой стороны" (см. IV.3 (5) С) и может рассматриваться как злоупотребление преимуществом в переговорах.

References:

1. Руководящие принципы по злоупотреблению превосходящей переговорной позицией в соответствии с Антимонопольным законом.
2. Закон о запрете частной монополизации и поддержании справедливой торговли (Закон № 54 от 14 апреля 1947 г.)